

IMPACTOS DOS DISRUPTORES ENDÓCRINOS NO DESENVOLVIMENTO DE SÍNDROME METABÓLICA: UMA REVISÃO DE LITERATURA

¹Vitória Júlia de Sousa Mota , ¹Niwtton do Nascimento Colares, ¹Vitoria Girão dos Santos, ¹Gabriel Wilker de Alencar Farias, ²Tiago Lima Sampaio.

e-mail: vitoriajulia@alu.ufc.br ; Universidade Federal do Ceará (UFC)

1 - Aluno(a) do curso de Farmácia da Universidade Federal do Ceará;

2 - Orientador, Professor Doutor da Universidade Federal do Ceará.

Introdução: A síndrome metabólica compreende uma combinação de fatores, como obesidade, resistência à insulina, dislipidemia e níveis elevados de triglicerídeos. Disruptores endócrinos (EDCs) são substâncias químicas sintéticas que interferem no funcionamento do sistema endócrino por mimetizarem hormônios e se ligarem aos seus receptores, aumentando o risco dessa síndrome. **Objetivo:** Examinar na literatura a correlação entre a exposição a EDCs e o desenvolvimento de patologias metabólicas. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão bibliográfica nas bases de dados Pubmed, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Portal de Periódicos da CAPES, utilizando-se os Descritores em Ciência da Saúde: “Endocrine Disruptors” AND “Metabolic Syndrome”. Assim, identificou-se 56 artigos, dos quais foram selecionados 11 após aplicação dos seguintes critérios de inclusão: artigos disponíveis na íntegra, restritas a publicação nos últimos 5 anos, excluindo-se teses, dissertações e revisões de literatura. **Resultados e Discussão:** Dos 11 estudos selecionados, observou-se que muitas substâncias químicas, considerados poluentes, interrompem a ação dos hormônios, como o bisfenol, ftalatos, agrotóxicos e pesticidas (Evteeva et al., 2021). Os EDCs induzem desequilíbrios metabólicos através de processos inflamatórios envolvendo citocinas e adipocinas. Pesquisas recentes demonstraram que o período intrauterino e neonatal são os mais críticos para o impacto dos EDCs, pois propiciam a ocorrência de alterações na expressão gênica,

levando a disfunções irreversíveis dos tecidos afetados, bem como ao aumento da suscetibilidade a doenças, como obesidade, diabetes mellitus tipo 2, esteatose hepática e outras (Evtееva et al., 2021). Níveis aumentados de TNF- α na obesidade, combinados com a redução da expressão de adiponectina, desencadeiam a ativação do fator de transcrição nuclear NF- κ B, que aumenta a formação de espécies reativas de oxigênio e a expressão de citocinas, culminando no excesso de glicose e ácidos graxos livres, além de resistência à insulina (Gómez-Olarte et al., 2024). Há ampla evidência in vitro e in vivo de ocorrência de uma atividade estimulante na proliferação de adipócitos e armazenamento de lipídios, gerando hipertrofia nessas células e inflamação crônica do tecido adiposo. Esse fenômeno culmina em um efeito de secretoma de adipócitos, ou seja, a mistura de hormônios, adipocinas e fatores de crescimento (Marotta et al., 2022). Conclusão: O impacto da poluição ambiental nos distúrbios metabólicos vem tornando-se uma preocupação de saúde pública exponente, tendo em vista a relação da incidência desses efeitos com o aumento de inúmeras patologias crônicas. A exposição às EDCs pode, portanto, levar a alterações metabólicas permanentes, promovendo assim o desenvolvimento de inúmeras patologias de causas multifatoriais, envolvendo a interação entre genética, estilo de vida e meio ambiente (Khalil et al., 2023).

PALAVRAS CHAVE: Disruptores endócrinos; Síndrome metabólica; Distúrbios metabólicos.

REFERÊNCIAS

EVTEEVA, A. A.; SHEREMETA, M. S.; EKATERINA PIGAROVA. Endocrine disruptors in the pathogenesis of socially significant diseases such as diabetes mellitus, malignant neoplasms, cardiovascular diseases, pathology of the reproductive system. *Ožirenie i Metabolizm*, v. 18, n. 3, p. 327-335, 22 out. 2021. Disponível em: Desreguladores endócrinos na patogênese de

doenças socialmente significativas, como diabetes mellitus, neoplasias malignas, doenças cardiovasculares, patologia do sistema reprodutor | Evteeva | Obesidade e metabolismo. Acesso em: 12 Fev. 2025

GÓMEZ-OLARTE, S. et al. The ENDOMIX perspective: how everyday chemical mixtures impact human health and reproduction by targeting the immune system. *Biology of Reproduction*, 24 out. 2024. Disponível em: ENDOMIX perspective: how everyday chemical mixtures impact human health and reproduction by targeting the immune system. *Biology of Reproduction*. Oxford Academic. Acesso em: 10 Fev. 2025

KHALIL, W. A. et al. Environmental Pollution and the Risk of Developing Metabolic Disorders: Obesity and Diabetes. *International Journal of Molecular Sciences*, v. 24, n. 10, p. 8870-8870, 17 maio 2023. Disponível em: Environmental Pollution and the Risk of Developing Metabolic Disorders: Obesity and Diabetes. Acesso em: 11 Fev. 2025

MAROTTA, V. et al. Exposure to Bisphenol A increases malignancy risk of thyroid nodules in overweight/obese patients. *Environmental Pollution*, 25 out. 2022. Disponível em: Exposure to Bisphenol A increases malignancy risk of thyroid nodules in overweight/obese patients - ScienceDirect. Acesso em: 08 Fev. 2025

